

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI ONA TILI VOSITASIDA MILLIY TILGA
HURMAT RUHIDA TARBIYALASH

Nurmatova Shalola Ibrohimovna

*TAFU Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi kafedrasi, katta o‘qituvchisi Pedagogika fanlari bo‘yicha
falsafa doktori (PhD)*

Annotatsiya. Mazkur maqolada so‘z san‘atining eng muhim negizi bu milliy til haqida so‘z yuritiladi. Milliy til muayyan xalqning asrlar davomida rivojlanib kelgan, ilmiy va badiiy yozuvda foydalaniladigan tilning shakli ekanligi aytiladi.

Kalit so‘zlar – milliy til, adabiy til, shevalar, lahja, so‘z boyligi, lug‘at, to‘g‘ri talaffuz.

Аннотация. В данной статье речь пойдет о самом главном фундаменте искусства слова-национальном языке. Говорят, что национальный язык-это форма языка определенного народа, которая развивалась на протяжении веков, используется в научном и художественном письме.

Ключевые слова-национальный язык, литературный язык, диалекты, наречия, лексика, лексика, правильное произношение.

Annotation. This article will talk about the national language, the most important basis of the art of speech. It is said that the national language is a form of the language that a particular people have developed over the centuries, used in scientific and artistic writing.

Keywords-national language, literary language, dialects, dialect, vocabulary, dictionary, correct pronunciation.

So‘z san‘atining eng muhim negizi bu *milliy tildir*. Milliy til muayyan xalqning asrlar davomida rivojlanib kelgan, ilmiy va badiiy yozuvda foydalaniladigan tilning shaklidir. Inson milliy til vositasida milliy ong, milliy tuyg‘u va milliy xarakterga ega bo‘ladi. Shu sababli so‘z san‘ati milliy til vositasida insonni tarbiyalashga alohida e‘tibor beradi. Kezi kelganda ta‘kidlash lozimki, har bir halqning o‘ziga xos milliy tili mavjud. Mazkur masalani idrok etish ta‘lim tizimi vositasida o‘quvchilarni milliy tilga hurmat ruhida to‘g‘ri tarbiyalash imkonini beradi.

Milliy tilning asoslari quyidagilardan iborat:

- 1) shevalar;
- 2) so‘z boyligi (lug‘at);
- 3) adabiy til.

Milliy tilning *shevalari* o‘zbek tilida keng ko‘lamli bo‘lib, ular til xazinamizning boyligi hisoblanadi. Keyingi paytlarda mamlakatimizda shevalarni o‘rganish va ulardagi so‘zlarni ilmiy muomalaga olib kirish jarayoni kuchaydi. Buning natijasida mamlakatimizda istiqomat qilayotgan va turli shevalarda so‘zlaydigan halqimizning milliy birligi kuchayib bormoqda. Adabiy va badiiy asarlarda ba‘zida shevalar nomlari ishlatilib, ular muomalaga olib kiriladi. Misol uchun, Abdulla Qodiriyning “O‘tgan kunlar” asarida Toshkent shevasining go‘zal namunalari ishlatilgan yoki uning “Mehrobdan chayon” asarida esa Qo‘qon shevasining o‘ziga xos namunalari badiiy ifodalangan. Buning natijasida asarni o‘qiganlarning so‘z boyligi rivojlanib boradi.

Milliy tilning eng muhim asoslaridan biri uning *soʻz boyligi (lugʻati)*dir. Soʻz boyligi milliy tilning asosiy hazinasi hisoblanadi va uning asosida soʻzlash, asarlar bitish hamda muloqotga kirishish imkoniyatlari kengayib boradi. Masalan, “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da mpilliy tilimizning 80 000dan ortiq soʻz va soʻz birikmalari izohlab berilgan. Bu lugʻat boyligi tilimizning soʻz boyligidan namuna xolos. Shuning oʻzi milliy tilimizda soʻz boyligining naqadar keng ekanligini koʻrsatadi. Soʻz sanʼatida soʻz boyligining bir necha maʼnodoshlaridan oqilona foydalaniladi. Buning natijasida insonning ongida milliy tilga boʻlgan hurmat va muhabbat paydo boʻladi.

Milliy tilning shevalari va soʻz boyligi sayqallanib *adabiy til* shaklini oladi. Adabiy til barchaga tushunarli boʻlgan, soʻzlash va yozish qonuniyatlariga asoslangan til koʻrinishidir. Shu sababli inson qandan sheva soʻzlashidan qatʼiy nazar ilmiy va amaliy muloqotlarda adabiy tildan foydalanadi. Keyingi paytlarda mamlakatimizda adabiy tilning rivojlanishi shevalardan tashqari chetdan oʻzlashgan soʻzlar hisobiga ham boyib bormoqda. Biroq, bu oʻzlashgan soʻzlar odamlarga tushunarli tarzda adabiy til qoidalariga binoan ifodalanishi kerak.

Boshlangʻich sinflarda “Ona tili” oʻquv fani oʻquvchilarda milliy tilga hurmat koʻnikmasini shakllantirishning eng muhim omili hisoblanadi. Buning uchun quyidagilarga eʼtibor beriladi:

- 1) oʻquvchilarni soʻzlarni toʻgʻri yozishga oʻrgatish;
- 2) oʻquvchilarning lugʻat boyligini rivojlantirish;
- 3) oʻquvchilarni adabiy tilda yozish koʻnikmasini tarkib toptirish.

Mazkur fan vositasida oʻquvchilar eng avvalo *soʻzlarni toʻgʻri yozishga* oʻrganadi. Chunki soʻzlarni toʻgʻri yozish til savodxonligining muhim asosi hisoblanadi. Shuni taʼkidlash lozimki, boshlangʻich sinf oʻquvchilari nafaqat milliy til, balki xorijiy til soʻzlarini ham toʻgʻri yozishga koʻniktiriladi. Buning natijasida oʻquvchilarda milliy til vositasida oʻzga tillarni oʻzlashtirish koʻnikmasi tarkib topadi. Toʻgʻri yozishga koʻnikkan oʻquvchining ongi va ruhiyatida oʻz ona tilisiga boʻlgan tuygʻu shakllanadi. Bunday tuygʻuning mavjud boʻlishi oʻquvchilarni toʻgʻri tarbiyalash uchun asos boʻladi.

Ushbu fan vositasida oʻquvchilarning *adabiy tilda yozish koʻnikmasi* tarkib toptiriladi. Buning natijasida boshlangʻich sinf oʻquvchilarining adabiy til qoidalarini oʻzlashtirishi va nashr mahsulotlaridan qiyinchiliksiz foydalanishi yuzaga keladi. Adabiy tilda yozish koʻnikmasi oʻquvchilarning ongida ruhiy birlik koʻnikmasini kutilgan darajada shakllantirish imkonini beradi. Masalan, kuzatishlar shuni koʻrsatadiki, boshlangʻich sinf oʻquvchilarining nisbatan koʻp foizi adabiy tilda yozish koʻnikmasiga ega. Bu borada faqatgina fonetik savodxonlikni kuchaytirish taqozo etiladi. Misol uchun, boshlangʻich sinf oʻquvchilarining “x” va “h” harflarini farqlay olmasligi yoki “da” qoʻshimchasi oʻrnida “ga” qoʻshimchasini ishlatishi kuzatiladi. Shu sababli boshlangʻich sinf oʻquvchilarining adabiy tilda yozish koʻnikmasini yanada kuchaytirish bilan ularning soʻz sanʼati olamidani bahramand boʻlishiga erishish mumkin.

“Ona tili” aynan mana shu jihatlar bilan boshlangʻich sinf oʻquvchilarini milliy tilga hurmat ruhida tarbiyalash omili hisoblanadi.

Boshlangʻich sinflarda oʻquvchilarning nutq madaniyatini shakllantirishda mazkur fan muhim vosita hisoblanadi. Buning uchun quyidagilarga eʼtibor berish kutilgan samarani beradi:

- 1) oʻquvchilarni soʻzlarni toʻgʻri talaffuz qilishga oʻrgatish;
- 2) oʻquvchilarni gap tuzishga oʻrgatish;
- 3) oʻquvchilarni oʻz fikrini ifodalashga oʻrgatish.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining *soʻzlarni toʻgʻri talaffuz qilishga* oʻrgatish koʻnikmasini shakllantirish zaruriyat hisoblanadi. Chunki oʻquvchilar oilalardagi turli soʻzlashuv va shevalar

ta'sirida so'zlarni ko'p hollarda nog'to'g'ri talaffuz qilishga ko'nikkan bo'ladi. Masalan, bu borada boshlang'ich sinf o'quvchilari ko'p hollarda oilalardagi so'zlarni talaffuz qilishning rang-barang shakllarini o'zlashtiradi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, Toshkent shahrida “votti” qo'shimchasini, Toshkent viloyatida “yapti”, mamlakatimizning janubiy viloyatlarida “j” harfini qo'shib ishlatish kabi holatlar ko'p uchraydi. Shu sababli boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishi adabiy til qonuniyatlari asosida o'rgatiladi. Buning natijasida o'quvchilarning til madaniyati shakllanadi va so'zning ma'nosidan zavqlanish tarkib topadi. E'tibor berilsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida she'r yozishga qiziqish kabilar ko'p uchraydi va qizig'i shundaki, o'quvchilarning o'z she'rlarida so'zlarni adabiy til asosida yozishi kuzatiladi. Demak, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish taqozo etiladi.

“Ona tili” o'quv fani vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining *gap tuzish* ko'nikmasini shakllantirish ularni so'z san'ati olamiga olib kirishning muhim asoslaridan hisoblanadi. Bunda o'quvchilarning yozma va og'zaki gap tuzish ko'nikmasini shakllantirish muhim omillardan biridir. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida yozma gap tuzish ko'nikmasi tez shakllanadi, chunki bunda o'qituvchining ijobiy ta'siri mavjud va o'quv dasturi ana shu yo'nalishga yo'naltiriladi. Ayni paytda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki gap tuzish ko'nikmasida murakkabliklar uchraydi va bu hol ularning o'z fikrlarini erkin ifodalashga mone'lik qiladi. O'quvchilar ko'p hollarda o'zlarining so'z boyligidan foydalanishda qiynaladi va ba'zida tortinchoqlik tufayli ularda duduqlanish holati ham yuzaga keladi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma va og'zaki gap tuzish ko'nikmalarini uyg'un shakllantirish taqozo etiladi. Mazkur masalaga e'tibor berish dolzarb bo'lib turibdi va oliy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari aynan mana shunday masalalar bo'yicha kasbiy kompetensiyalarini egallashi muhimdir.

Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning 3-4-sinfdan boshlab mustaqil ijod qilishga qiziqishi yuzaga keladi. Dastlabki bosqichda bo'lsa-da o'quvchilar kichik hajmdagi she'r va hikoyalarni yozishga intiladi. Shu jihatdan Ona tili o'quv fani mashg'ulotlarida o'quvchilarning mazkur *layoqatlarini* rivojlantirish ularning so'z san'ati bo'yicha ko'nikmalarini tarkib toptirishga asos bo'ladi. Misol uchun, boshlang'ich sinflarda yoziladigan bayon va insholarning o'quvchilar ijodiy layoqatini maqsadli rivojlantirish imkonini beradi. Chunki bayon yozishda o'quvchilar asosiy e'tiborini o'z fikrlarini ravon ifodalashga, insho yozishda esa mazmunni to'liq tasvirlashga qaratadi. Buning natijasida o'quvchilarning ijodiy layoqatlari tadrijiy rivojlanib boradi hamda aynan mana shu tajribalar vositasida ulardagi mustaqil badiiy ijod qilish ko'nikmasi tabiiy shakllanadi. Shunday qilib Ona tili boshlang'ich sinflarda so'z san'atining asosi sifatida muhim o'rin tutadi. Mazkur o'quv fani o'quvchilarni dastlabki bosqichda amaliy, nazariy va uslubiy jihatdan so'z san'ati olamiga olib kiradi. Bularning barchasi boshlang'ich sinflarda mazkur o'quv fanini butunlay yangi yondashuvlar asosida o'qitish zaruriyatini ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev N.U. San'at tarixi. –T.: “O'qituvchi”, 1986
2. Avdeyeva G. Uzbekskaaya tansy. – T.: “Musiqqa”. 2005
3. Matyoqubov O. O'zbek klassik musiqasi. Ikki tomli. –T.: “Musiqqa”. 2015
4. Iskustvo v jizni detey. Opyt xudojstvennyx zanyatiy s mladshimi shkolnikami. Sbornik. – M.: «Prosvetsheniye». 1991